

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
537 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdulkhaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashuv jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari.....	491
Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalarini rivojlantirish mohiyati.....	498
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish xususiyatlari.....	503
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Sug'urta tashkilotlarini moliyaviy barqarorligini ta'minlashda anderrayting xizmatidan foydalanish.....	510
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammolari.....	516
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	

Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....521
I.I.Jo'rayev

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari527
Ibodullaev Abror Axrorovich

O'zbekiston pensiya tizimi islohotlarida xorijiy tajribani qo'llash531
Zokirova Gavxar

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'ZBEKISTON PENSIYA TIZIMI ISLOHOTLARIDA XORIJIY TAJRIBANI QO'LLASH

Zokirova Gavxar

Termiz davlat universiteti,
Moliya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbekistonda pensiya ta'minoti muammosi yildan-yilga tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ushbu tadqiqot pensiya tizimida innovatsion yondashuvlar va xorijiy tajribani qo'llash imkoniyatlarini o'rganadi. Pensiya islohoti tahlil qilingan bo'lib, tizimning kichik inqiroz holatida ekanligi va zudlik bilan yechim talab qilayotgani aniqlangan. Xorijiy pensiya tizimlarining afzalliklari ko'rib chiqilib, ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish taklif etilgan. Modernizatsiya va xorijiy tajriba asosida tizimning barqarorligini ta'minlash bo'yicha xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pensiya ta'minoti, xorijiy tajriba, pensiya jamg'armasi, budget, pensiya to'lovlari, pensiya.

Abstract: The issue of pension provision in Uzbekistan is becoming increasingly relevant year by year. This research explores innovative approaches and the application of foreign experience in Uzbekistan's pension system. Analysis of pension reforms indicates that the system faces a minor crisis requiring effective solutions. Advantages of foreign pension systems are reviewed, and their adaptation to the context of Uzbekistan is proposed. Conclusions are made regarding modernization and ensuring sustainability based on international experience.

Keywords: pension provision, foreign experience, pension fund, budget, pension payments, pension.

Аннотация: Проблема пенсионного обеспечения в Узбекистане с каждым годом становится всё более актуальной. В исследовании рассматриваются инновационные подходы и возможности применения зарубежного опыта в пенсионной системе Узбекистана. Анализ проведённых пенсионных реформ показал, что система находится в состоянии небольшого кризиса и требует принятия эффективных мер. Рассмотрены преимущества зарубежных пенсионных систем и предложены пути их адаптации к условиям Узбекистана. Сформулированы выводы и рекомендации по модернизации пенсионной системы и обеспечению её устойчивости с использованием международного опыта.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, зарубежный опыт, пенсионный фонд, бюджет, пенсионные выплаты, пенсия.

KIRISH

Rivojlangan demokratik jamiyatlarda ijtimoiy siyosat fuqarolar farovonligini ta'minlash, barqarorlikni saqlash va turmush darajasini oshirish maqsadida belgilab beriladigan chora-tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi. Ushbu siyosat bir muncha keng qamrovli bo'lib, uning muhim halqalaridan biri pensiya tizimidir. Pensiya tizimi fuqarolar keksalik yoshida, mehnat qobiliyatini yo'qotganda yoki boquvchisini yo'qotgan holatlarda ularni moliyaviy jihatdan ta'minlash mexanizmlarini amalga oshiradi. Bu tizim nafaqat aholi ehtiyojlarini qondirish, balki jamiyatda ijtimoiy adolatni qaror toptirish, tenglikni rag'batlantirish va iqtisodiyotda barqaror iste'molni ta'minlashdek muhim vazifalarni bajaradi.

Shu bilan birga, jahon hamjamiyati turli global voqealar hamda iqtisodiy-siyosiy inqirozlar sharoitida pensiya tizimlarini qayta ko'rib chiqish, ularni takomillashtirish va qayta isloh qilish zarurati bilan yuzlashmoqda. So'nggi

yillardagi global iqtisodiy inqirozlar, demografik o'zgarishlar (keksa aholi ulushining o'sishi, tug'ilish darajasining pasayishi), texnologiyalarning tezkor rivojlanishi, mehnat bozorining transformatsiyalanishi, shuningdek, pandemiyalar kabi prognoz qilish mushkul bo'lgan omillar pensiya tizimlariga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Mazkur sharoitda har bir mamlakat o'zi uchun eng maqbul, uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydigan pensiya tizimi modelini yaratish yoki mavjudini yanada takomillashtirish yo'llarini izlashga majbur.

O'zbekiston Respublikasi ham mustaqillik yillaridan boshlab pensiya tizimini isloh qilish, hozirgi realliklarga moslashtirish yo'lida bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Biroq jahon amaliyoti shundan dalolat beradiki, pensiya tizimlari doimiy e'tibor, tezkor davriy o'zgartirishlar va inklyuziv yondashuvlarni talab qiladi. Bu jarayonda xorijiy tajriba, innovatsion yechimlar va ilg'or amaliyotlarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan mamlakatlar pensiya tizimlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish, xususiy pensiya jamg'armalarini rivojlantirish, har tomonlama farovonlikka erishish yo'lida turli gibridd mexanizmlardan foydalanish, sug'urta prinsiplarini keng joriy etish va yangi birlashgan pensiya fondlarini tashkil etish kabi ko'plab innovatsion choralardan foydalanishni taqozo etmoqda. Dolzarb ahamiyat kasb etayotgan bu vazifa, shubhasiz, xorijiy tajriba, moliyaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni o'rganish, ularni milliy sharoitga moslashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bu mavzuga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud. O'zbekistonda pensiya tizimini isloh qilish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar mamlakatda ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bir qator o'zbek olimlari ushbu masalada ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Ularning ishlarida mamlakat pensiya tizimini rivojlantirish, jahon tajribasidan foydalanish, shuningdek, tizimni moliyaviy barqarorlashtirish bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan.

Masalan, Uyg'unjon Achilov O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimi muammolari va ularni hal etish yo'llarini o'rgangan hamda pensiya tizimidagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan takliflar bergan [1]. Sirliyev Akmaljon pensiya ta'minoti tizimini ekonometrik modellashtirish orqali isloh qilish masalalarini ko'rib chiqqan. Ushbu ishda O'zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish va uning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim xulosalar berilgan [2].

Shuningdek, Mahmudjon Ziyadullayevning O'zbekistonda pensiya tizimini boshqarish va takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan monografiyasi pensiya ta'minoti, pensiya boshqaruvining huquqiy asoslari, mehnat staji, davlat pensiyalari, ularni tayinlash va to'lash tartibi, pensiya sohasidagi islohotlar kabi jihatlarni yoritadi [3].

Gulyara Kasimovaning ishi aholini ijtimoiy himoyalashda jamg'arib boriladigan pensiya ta'minotining ahamiyati va mohiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Unda xorijiy mamlakatlardagi davlat pensiya tizimlari tahlil qilingan hamda O'zbekistonda jamg'arib boriladigan pensiya tizimini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan [4].

Xorijiy mutaxassislar ham pensiya ta'minoti rivojlanishiga katta e'tibor qaratmoqda. Masalan, Agneze va boshqalar o'z ishlarida pensiya jamg'armalari keksa avlod sonining o'sishi sharoitida a'zolari uchun yetarli va barqaror nafaqa daromadini ta'minlashdek murakkab vazifaga duch kelganliklarini ta'kidlaydilar. Italiyalik mutaxassislarning tadqiqotlarida pensiya jamg'armalari samaradorligi va aktivlarni boshqarish strategiyalariga ijtimoiy boshqaruv siyosatining ta'siri o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Italiya pensiya jamg'armasi bozorining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi muhim jihatlarni ochib berilgan [5].

Andersen va boshqalar butun dunyodagi pensiya islohotlari hamda moddiy nomutanosiblikni o'rganadilar. Ular o'z tadqiqotlarida pensiya tizimlari, aktivlarni jamg'arish va boylik taqsimoti o'rtasidagi nazariy mexanizmlarni yoritish uchun hayot sikli modelini taklif qiladilar. Model samaradorligini aniqlash maqsadida Daniyadagi pensiya islohoti misolida prognozlarning empirik ehtimolligi tahlil qilingan. So'nggi o'n yilliklarda boylik nomutanosibligi kamaygan ushbu mamlakat tajribasi o'rganilgan [6].

Soneryud esa pensiya jamg'armalari keksa avlod uchun xavfsiz iqtisodiy kelajak yaratishga intilishini, shu bilan birga, neft va boshqa qazib olinadigan yoqilg'ilarga sarmoya kiritishda davom etayotganini ta'kidlaydi. Shvetsiya pensiya tizimiga doir tahlilda pensiya jamg'armalarining kelajakdagi mexanizmlari va ularning qanday amaliy shakllarda namoyon bo'layotgani ko'rsatib berilgan [8].

Subran va boshqalar Xitoyda pensiyaning kambag'allikka ta'sirini tahlil qilganlar. Ularning tadqiqotlari pensiyaning mintaqaviy miqyosda nisbiy kambag'allikni kamaytirishga sezilarli hissa qo'shayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, olingan ma'lumotlar shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi tafovutni ochib beradi. Mutaxassislar shaxsiy salomatlikning nisbiy kambag'allik holatini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Ya'ni sog'lig'i yaxshi bo'lgan pensionerlarning nisbiy kambag'allikka tushish ehtimoli ancha past bo'ladi [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ilmiy bilish metodlari, axborot-tahliliy tahlil va sintez, qiyoslash, tizimli hamda institutsional yondashuvlarni qo'llash asosida O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar pensiya tizimini baholash maqsadida amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda pensiya tizimi aralash tizim asosida ishlaydi, ya'ni u taqsimot-jamg'arma tizimi deb ham ataladi. Bu holat shunda namoyon bo'ladiki, har bir ishchi yoki u ishlaydigan yuridik shaxs o'z faoliyati davomida Pensiya jamg'armasiga badal to'laydi. Ushbu jamg'arma kelajakda pensiya to'lovlarini kafolatlash imkonini beradi.

Pensiya ta'minoti tizimidagi islohotlar kelajakdagi pensionerlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda va turli nuqtayi nazarlarning shakllanishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasida pensiya siyosatini yanada takomillashtirish zarurati mavjud bo'lib, bu borada istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqilmoqda. Shu maqsadda xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganilib, ularning samarali jihatlari tahlil qilindi hamda O'zbekiston sharoitiga mos holda tatbiq etish imkoniyatlari baholandi.

Niderlandiya pensiya siyosati dunyodagi eng samarali tizimlardan biri hisoblanadi. Bu tizim katta pensiya to'lovlari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bilan ajralib turadi. Davlat pensiyasi tizimi ishchilarning har yili ish haqidan ajratiladigan ikki foizlik badallar asosida faoliyat yuritadi. Pensiyaning to'liq summasini olish uchun 50 yil ishlash talab qilinadi. Agar shaxs Niderlandiyadan tashqarida yashasa, davlat pensiyasi hisobga olinmaydi va to'lovlar to'xtatiladi.

Niderlandiyada korporativ pensiya tizimi ham mavjud bo'lib, ish beruvchilarning katta qismi o'z xodimlariga ushbu imtiyozlarni taklif qiladi. Ba'zi sohalarda korporativ pensiya hatto majburiy hisoblanadi. Kompaniya bankrot bo'lgan taqdirda, korporativ pensiya jamg'armasi xodimlarni himoya qiladi.

Shaxsiy pensiya jamg'armalari tizimi ham mavjud bo'lib, banklar va sug'urta kompaniyalari turli pensiya jamg'arma dasturlarini taklif etadi. Bu jamg'arma mablag'lari pensiya yoshigacha foydalanish uchun ochilmaydi, keyinchalik esa ma'lum muddatda teng qismlarga bo'lib to'lanadi.

AQShda pensiya tizimi ish beruvchilar orqali amalga oshiriladi. Ishchilar ish boshlaganda avtomatik ravishda ish beruvchining pensiya rejasiga kiritiladi. Har oyda ularning ish haqidan ma'lum bir qismi ajratilib, shaxsiy pensiya hisoblariga o'tkaziladi. Pensiya rejasidan to'lanadigan mablag' ish staji va ish haqi darajasiga bog'liq bo'ladi.

Yaponiya pensiya tizimi uchta asosiy reja orqali faoliyat yuritadi: "Kosey Nenkin" (ishchilar pensiya sug'urtasi), "Kokumin Nenkin" (milliy pensiya tizimi) va "Kesay Nenkin" (o'zaro yordam pensiya rejasini). Bu rejalar turli demografik guruhlarining ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan.

"Kosey Nenkin" rejasini asosan xususiy sektorda faoliyat yurituvchi xodimlarga mo'ljallangan. U ish beruvchilar va xodimlar o'rtasida pensiya badallarini teng taqsimlashni nazarda tutadi, bu esa ishchilarga nafaqaga chiqqanlaridan so'ng barqaror pensiya daromadini kafolatlaydi.

"Kokumin Nenkin" rejasini o'zini o'zi band qilgan shaxslar, ishsizlar va qisqa ish vaqtida ishlovchi xodimlar uchun mo'ljallangan. Bu shaxslar ishchilar pensiya sug'urtasidan foydalanish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Reja Yaponiyadagi barcha aholiga ularning bandlik maqomidan qat'i nazar asosiy pensiyani ta'minlaydi, agar ular belgilangan minimal muddat davomida tizimga badal to'lab kelgan bo'lsalar. Yaponiya pensiya tizimining ushbu yondashuvi turli ishlash formatlariga moslashgan bo'lib, nafaqat yoshga, balki ish haqi modellariga ham mos keladi. Bu tizim ishlovchi va ishlaymaydigan aholini adolatlilik qo'llab-quvvatlash maqsadini ko'zlaydi.

"Kesay Nenkin" rejasini davlat sektori xodimlari uchun mo'ljallangan bo'lib, davlat xizmatchilari va boshqa hukumat xodimlariga nafaqaga chiqqanlaridan so'ng pensiya to'lovlaridan foydalanish imkoniyatini kafolatlaydi.

Yaponiya Pensiya xizmati mazkur pensiya rejalarining asosiy ma'muriy organi hisoblanadi. U ushbu turli pensiya tizimlarini nazorat qiladi, pensiya to'lovlari to'g'risida batafsil ma'lumot taqdim etadi, badallar boshqaruvini olib boradi va pensiya nafaqalarini taqsimlaydi. Yaponiyada ish joyini o'zgartirgan holatlarda yangi ish beruvchi, odatda, xodimning pensiya hisobvarag'idan mablag'larni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi. Bu, agar yangi ish joyi ham ishchilar uchun pensiya sug'urtasini ko'zda tutgan bo'lsa, badallarni to'xtovsiz davom ettirish imkonini beradi.

Yaponiya pensiya tizimi turmush o'rtoqlari uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan bir nechta maxsus qoidalarni o'z ichiga oladi. Bularga turmush o'rtoqlari uchun nafaqa tizimi va beva uchun pensiya kiradi.

Turmush o'rtoqlari uchun nafaqa tizimiga ko'ra, ishlaymaydigan yoki belgilangan daromad chegarasidan kam daromad oladigan turmush o'rtog'i, ishlovchi turmush o'rtog'i pensiya yoshiga yetganda pensiya to'lovlarini olish huquqiga ega bo'ladi.

Beva uchun pensiya turmush o'rtog'ining vafoti holatida moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Turmush o'rtog'i vafot etgan holda, qolgan yoshovchi turmush o'rtog'i marhumning pensiyasining bir qismini olish huquqiga ega bo'ladi. Bu esa og'ir paytlarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Ushbu qoidalar Yaponiya pensiya tizimining aholining barcha qatlamlari uchun moliyaviy barqarorlik va ijtimoiy himoyani ta'minlashga qaratilganligini namoyon etadi.

Xitoyda uch darajali pensiya tizimi faoliyat ko'rsatadi:

Birinchi daraja pensiya tizimi Xitoy aholisining barchasini ijtimoiy himoya bilan ta'minlash maqsadida yaratilgan. U davlat tomonidan moliyalashtiriladi va belgilangan yoshga yetgan har bir fuqaroga ijtimoiy to'lovlarni nazarda tutadi. Bu to'lovlar fuqarolarning ishlagan yoki ishlamaganligiga va daromad darajasiga qaramasdan amalga oshiriladi.

Ikkinchi daraja pensiya tizimi asosan ish beruvchilar tomonidan moliyalashtiriladi. Davlat va xususiy ish beruvchilar o'z xodimlari uchun ushbu pensiyani moliyalashtirish majburiyatiga ega.

Uchinchi daraja pensiya tizimi "to'lov daromadga qarab" tamoyiliga asoslanadi. U uy xo'jaliklaridan o'z pensiya jamg'armalariga davriy badallar kiritishni talab qiladi. Bunday badallar, odatda, ixtiyoriy bo'ladi va asosan Xitoydagi o'rta hamda yuqori sinf vakillari tomonidan amalga oshiriladi.

Xitoy pensiya tizimining boshqa tizimlardan eng katta farqi shundaki, uning boshqaruvi mahalliy darajada amalga oshiriladi. Jahonning ko'plab davlatlarida pensiya jamg'armalari markaziy darajada boshqarilsa, Xitoyda esa pensiya to'lovlarini tartibga soluvchi qoidalar mamlakatning turli mintaqalarida farqlanishi mumkin.

Xitoy pensiya tizimi shahar va qishloq hududlari uchun ikki xil sxemani o'z ichiga oladi. Shahar hududlari uchun mo'ljallangan sxema bir turda bo'lsa, qishloq hududlari uchun boshqa turdagi sxema qo'llaniladi. Bu yondashuv mintaqaviy o'zgarishlarni hisobga olishga imkon beradi va aholining turli guruhlarini ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan.

Xitoyda shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi pensiya tizimining ajratilishi muhim oqibatlariga olib kelmoqda. Qishloq hududlaridan shaharlarga ko'chib kelayotgan ishchilar, odatda, ushbu sxemaning amal doirasiga kirmaydi. Ular ixtiyoriy ravishda ishtirok etish imkoniga ega bo'lsalar-da, amalda na ish beruvchilar, na ishchilar bu tizimga kirishga katta qiziqish bildirmaydilar. Bu holat ish beruvchilarning yuqori xarajatlardan qochishga intilishi va ishchilarning tezkor daromad olishga ko'proq ahamiyat berishi bilan bog'liq.

Jahonning ko'plab davlatlarida hukumatlar fuqarolarni pensiya ta'minotiga sarmoya kiritishga rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari taqdim etadilar. Ammo Xitoyda bunday imtiyozlar cheklangan. Xitoyda ish beruvchilar o'z xodimlari nomidan badal to'lagan taqdirda, ular uchun faqat kichik soliq imtiyozlari nazarda tutilgan. Biroq xodimlar tomonidan o'z pensiya jamg'armalariga kiritilgan badallar uchun bevosita soliq imtiyozlari mavjud emas.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bir qator xorijiy davlatlar tajribasi va O'zbekiston pensiya tizimi tahlil qilinganda, mavjud imkoniyatlar asosida ushbu tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish istiqbollari mavjud. Bu yo'nalishdagi izlanishlar aholining pensiya tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash hamda tizimni yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Xitoy tajribasida shahar va qishloq hududlari uchun alohida pensiya sxemasining mavjudligi qiziqarlidir. Shahar pensiyasi, odatda, qishloq pensiyasidan ancha yuqori. Bunday ajratish, bir tomondan, mantiqiy asosga ega, chunki qishloq aholisi o'zlarini oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega, ya'ni ularni o'zlari ishlab chiqaradi. Ammo, ikkinchi tomondan, bu darajadagi katta farq adolatlimi? Bu savol O'zbekiston pensiya tizimini takomillashtirishda ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan masalalardan biridir.

Agar O'zbekistonda ushbu konsepsiyani qo'llash haqida gapiradigan bo'lsak, bu turli qarama-qarshi va bahsli munosabatlarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Bunday ajratish jamiyatni bevosita bo'lib yuborishi va davlatga nisbatan salbiy munosabatlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Bu g'oya O'zbekiston pensiya tizimi uchun foydadan ko'ra ko'proq salbiy oqibatlariga ega bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Yaponiya pensiya tizimidagi turmush o'rtog'lar uchun maxsus pensiya yaratish tajribasi esa ijobiy yechim sifatida e'tirof etiladi. Masalan, agar turmush o'rtog'lardan biri vafot etsa, ikkinchisiga maxsus pensiya to'lanadi, bu esa moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Ayniqsa, oilani ta'minlovchi ishlovchi turmush o'rtog'i vafot etganda, bunday yordam katta ahamiyat kasb etadi. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan bu kabi qo'llab-quvvatlashlar uning o'z fuqarolariga nisbatan g'amxo'rlik siyosatini namoyon etadi.

O'zbekistonda shunday pensiya joriy etilsa, bu aholining ijobiy munosabatini shakllantirishi mumkin. Bunday yordam chorasi aholining nikohga kirishga, oila qurishga va uni mustahkamlashga bo'lgan intilishini kuchaytiradi, chunki davlat oila institutini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, O'zbekistonda Gollandiya pensiya tizimining ayrim afzalliklarini ham joriy etish mumkin. Masalan, faqat mamlakat ichida yashab va mehnat qilgan davrlar uchun pensiya hisoblash amaliyoti. Bu chora ijtimoiy ta'minotga ishonchni oshirishga yordam beradi, shuningdek, mehnat migratsiyasining kamayishiga va kadrlar mamlakatda qolishiga turtki bo'ladi. Fuqarolar o'z pensiya tizimiga qo'shayotgan hissa bevosita o'z ijtimoiy ta'minotiga xizmat qilayotganini anglab yetadilar.

Mazkur tizimning tarixiy va institutsional ildizlari uni O'zbekistonda to'liq qo'llashni qiyinlashtiradi. Biroq Germaniya va Shveysariya tajribasidagi kabi belgilangan davlat pensiya tizimlarini kasbiy va shaxsiy jamg'arma sxemalari bilan birlashtirish imkoniyati mavjud. Bu holda kasbiy komponent ish beruvchi tomonidan taqdim etiladigan belgilangan badallar asosidagi pensiya rejasi yoki sanoat shartnomalariga asoslangan bo'lishi mumkin.

O'zbekiston "Allianz Pension Ranking 2023" pensiya reytingida 75 ta mamlakat orasida 37-o'rinni egallagan (Qozog'iston – 34-o'rin, O'zbekiston – 37, Turkiya – 59-o'rin). Mazkur reyting uchta subindeksga asoslangan: bazaviy sharoitlar, barqarorlik va pensiya tizimining monandligi. Ular 1 dan 7 gacha bo'lgan shkala bo'yicha baholanadi (1 – eng yuqori baho). O'zbekistonning umumiy bahosi 4,5 ni tashkil etgan. Shundan: bazaviy sharoitlar bo'yicha – 4,4; barqarorlik bo'yicha – 3,6 va monandlik bo'yicha – 5,3. Strategik islohotlar agentligi ushbu holatning sabablari va pensiya tizimini yaxshilash imkoniyatlarini o'rganib chiqib, O'zbekistonda pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar bergan (1-jadval) [11].

1-jadval. O'zbekistonda pensiya tizimini isloh qilishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy yo'nalishlar.

Yo'nalishlar	Mazmuni	Kutilayotgan samaralar
Xorijiy tajribani o'rganish	Rivojlangan mamlakatlar pensiya tizimining huquqiy, institutsional va moliyaviy asoslarini chuqur tahlil qilish	Barqaror pensiya tizimi modelini tanlash, tizimni iqtisodiy-huquqiy jihatdan mustahkamlash
Innovatsion texnologiyalar joriy etish	Pensiya hisob-kitoblarini raqamlashtirish, onlayn xizmatlar va axborot tizimlarini yaratish orqali tizimni shaffoflashtirish	Moliyaviy xarajatlarni qisqartirish, manfaatdorlikni oshirish, xizmat sifati va tezkorligini yaxshilash
Xususiy pensiya jamg'armalarini rivojlantirish	Davlat pensiya jamg'armasi bilan birga xususiy pensiya institutlarni rivojlantirib, aholiga turli investitsiya imkoniyatlarini taqdim etish	Pensiya aktivlarini diversifikatsiya qilish, raqobat orqali samaradorlikni oshirish, aholi ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish
Demografik omillarni hisobga olish	Aholi keksalik ulushining oshib borishi, tug'ilish darajasining kamayishi kabi demografik o'zgarishlarning pensiya tizimiga ta'sirini prognoz qilish	Uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqish, resurslar taqsimotini optimallashtirish, tizim barqarorligini ta'minlash
Sug'urta prinsiplarini kengaytirish	Pensiya tizimida sug'urta tamoyillarini chuqurlashtirish, risklarni taqsimlashni yaxshilash va har bir shaxs uchun teng kafolatlar yaratish	Tizim adolatligini oshirish, pensiya tushumlarini barqarorlashtirish, aholi ishonchini mustahkamlash
Davriy monitoring va baholash	Pensiya tizimi samaradorligi, barqarorligi va adolatligini doimiy kuzatib borish	Kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash, ularni oldindan prognoz qilish va tizimni muttasil takomillashtirish

Ushbu yo'nalishlar asosida amalga oshiriladigan choralar pensiya tizimining innovatsion rivoji, aholi farovonligining oshishi hamda uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda pensiya tizimini isloh qilishda xorijiy mamlakatlarning samarali tajribalarini o'rganish va ularni milliy xususiyatlarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqqan holda, muallif tomonidan O'zbekiston pensiya tizimini takomillashtirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

Xitoy pensiya tizimida shahar va qishloq aholisi uchun alohida sxemalarning mavjudligi nazariy jihatdan mantiqiy bo'lsa-da, bu yondashuv O'zbekiston sharoitida jamiyatda keskin tabaqalanish va davlatga nisbatan salbiy munosabatning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, bunday g'oyadan ko'ra, turmush o'rtoqlar uchun qo'shimcha moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etish ancha samaraliroq bo'ladi.

Yaponiya pensiya tizimidagi turmush o'rtoqlar uchun maxsus pensiya tizimini joriy etish g'oyasi O'zbekiston sharoitida juda foydali bo'lishi mumkin. Bu aholining ijobiy munosabatini shakllantirishga, oila institutlarini qo'llab-quvvatlashga va oila qurishga bo'lgan rag'batni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Gollandiya pensiya tizimidagi mamlakat ichida mehnat faoliyati olib borilgan davrlar asosida pensiya hisoblash mexanizmi O'zbekistonda istiqbolli chora bo'lishi mumkin. Bu yosh va iqtidorli mutaxassislarining chet elga chiqib ketishini kamaytiradi, mamlakat ichki iqtisodiyotining rivojlanishini rag'batlantiradi va pensiya tizimiga nisbatan ishonchni oshiradi.

O'zbekistonda pensiya tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash uchun davlat tomonidan oilalarga ko'proq ijtimoiy yordam ko'rsatish hamda fuqarolarning pensiya jamg'armasiga qo'shayotgan hissasini ularning bevosita ijtimoiy farovonligi bilan bog'lash zarur.

O'zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish uzoq muddatli va kompleks yondashuvni talab qiladi. Yuqorida keltirilgan takliflar pensiya tizimining moliyaviy va institutsional barqarorligini ta'minlash, ishtirokchilarning faol qatnashuvini rag'batlantirish hamda tizim samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan.

Shuningdek, har qanday islohotni joriy etishda aholining turli qatlamlari uchun adolat tamoyilini ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni inobatga olish va xalq bilan ochiq muloqot asosida harakat qilish zarur. Bunday yondashuv pensiya tizimini yanada barqaror, samarali va ijtimoiy adolatli qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Achilov, U. (2022). O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimi muammolari va hal etish yo'llari. Moliya va bank ishi, 8(4), 42–49.
2. Sirliyev A. (2024). O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimini ekonometrik modellashtirish orqali isloh qilish masalalari. Сэнтрал Asian Journal of Эдукацион and Innovation, 3 (5-1), 123-131.
3. Mahmudjon Ziyadullayev (2018). O'zbekistonda pensiya tizimini boshqarish va takomillashtirish masalalari. Monografiya. Turon iqbol. 168.
4. Kasimova Gulyar Axmatovna, Sa'dullayeva Shoxista G'ayratjon Qizi (2017). Jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti tizimini rivojlantirish masalalari. Экономика и финансы.
5. Agnese, Paolo, De Masi, Francesco, Porretta, Pasqualina, & Santoboni, Fabrizio. (2024). Sustainable or not sustainable pension fund: This is the question. The case of environmental social governance policies in the Italian pension system. Socio-Economic Planning Sciences, (94).
6. Andersen, Torben M., Bhattacharya, Joydeep, Grodecka-Messi, Anna, & Mann, Katja. (2024). Pension reform and wealth inequality: Theory and evidence European. Economic Review, (165).
7. Serenelli, Luigi. (2024). German finance minister calls pension funds to invest in domestic growth.
8. Soneryd, Linda. (2024). Futures for the uncommitted? Translating net-zero to pension savers. Futures, (156).
9. Subran, Ludovic, Carrera, Jordi Basco, Darmet, Maxime, Grimm, Michaela, Huang, Françoise, Jobst, Andreas, & Martini, Maddalena (2023, January). Pension reform in France: Bonjour tristesse Allian.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 23 сентябрдаги “Давлат пенсия таъминоти тизимини ислоҳ қилиш концепциясини ишлаб чиқиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 600-сон қарори. <https://lex.uz/docs/7111596>
11. Allianz Research. (2023). Allianz Global Pension Report 2023: Reforming against the demographic clock. Allianz SE. Retrieved from.
12. Gavxar Zokirova. (2024). O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(12), 10–14.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

